

TOSHKENT XATTOTLIK MAKTABI NAMOYONDALARI

Axatova Dilnoza Allayor qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek
tili va adabiyoti universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490998>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent xattotlik maktabi va kotiblari haqida so'z boradi. Toshkent xattotlik maktabining boy tarixi va xattotlikka oid yozilgan asarlar, o'sha davrda xattotlar tomonidan ko'chirilgan qo'lyozmalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tiladi.

Kirish so'z: Toshkent, xattotlik, kotiblar, qo'lyozma, asarlar.

Annotation: This article discusses the Tashkent school of calligraphy and its scribes. It briefly highlights the rich history of the Tashkent calligraphic tradition, works related to calligraphy, and manuscripts copied by calligraphers of that period.

Keywords: Tashkent, calligraphy, scribes, manuscript, works.

Аннотация: В данной статье рассказывается о Ташкентской школе каллиграфии и её писцах. Кратко изложена богатая история ташкентской каллиграфической школы, упомянуты произведения, связанные с каллиграфией, а также рукописи, переписанные каллиграфами того времени.

Ключевые слова: Ташкент, каллиграфия, писцы, рукопись, произведения.

Texnologiya va axborot asrida ko'plab qulayliklar insoniyat uchun xizmat qilib kelmoqda. Jumladan, hozirgi kunda kitob nashr etish, nusxalash, muqovash bilan bog'liq jarayonlar ham yuksak texnologik qurilmalar asosida amalga oshiriladi. Natijada, ko'plab kitoblarni bir necha kunda nashr etish imkoniyati kun sayin oshmoqda. Biroq, qadimda kitobning nusxasini tayyorlash o'ta mashaqqatli va uzoq vaqt talab etuvchi jarayon bo'lgani sir emas. Boisi kitoblar kotiblar tomonidan qo'lda nusxa ko'chirib chiqish yo'li orqali amalga oshirilgan. Bu jarayon kotibdan mashaqqatli mehnat, bilim, katta tajriba va xattotlik ilmini talab etgan.

Xattotlik bu yozuv san'ati bo'lib, yillar davomida ustoz shogird an'anasi asosida o'rganiluvchi ilm hisoblangan. Bu kasbni egallash uzoq vaqt va o'rganuvchidan sabr talab etgan. Shu bois xattotlarning nufuzi baland bo'lgan. Xattotlik kasbi esa sharafli kasb hisoblangan. Hamma ham xattot maqomiga ega bo'la olmagan. Xattot bo'lish uchun yillar davimida bosqichma-bosqich yozuv ilmini, yozuv turlarini o'rganib borishi va oxirida muqaddas kitob Qur'oni Karimni maromiga yekazib ko'chirishi lozim bo'lgan. Diyorimizda ko'plab xattotlar

yetishib chiqqan va ayni mana shu insonlar tufayli, ko'plab nodir asarlar bizgacha yetib kelgan. Minglab qo'lyozmalar o'sha davrning o'zidayoq yo'qolib ketish xavfidan saqlab qolingani. Bir necha xattotlik maktablari vujudga kelgan. Masalan Hirot xattotlik maktabi, Toshkent xattotlik maktabi va boshqalar. Bu maktablardan ko'plab xattotlar yetishib chiqqan. Birgina Toshkent xattotlari misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, ko'plab namoyondalar borligini bilib olamiz. Quyida mana shunday xattotlik namoyondalarining bir nechtasi bilan tanishib o'tamiz.

Muhammad Shoh Murod Kotib Shoh Ne'mat o'g'li (1850–1922.14.03) – xattot. Shayxontohur dahasidagi Zanjirlik mahallasida tug'ilgan. Dovudxo'ja kotibning shogirdi. Ma'lum muddat Ko'kaldosh madrasasida tahsil olgan. Mir Ali Tabriziy, Sulton Ali Mashhadiy, Mir Ali Hiraviylarning nasta'liq, Yunusxo'ja Shahrisabziyning shikasta xatlaridan ilhomlanib g'azallarni kitobat qilgan. To'quvchilarga yog'ochdan «tig'», «tarak» (to'quvchilik asboblari) yasagan. Ko'chirgan kitoblari oxiriga «Tig'band» yoki «Shohimurod Tig'bandiy» deb imzo qo'ygan. Shu taxallus bilan she'rlar ham yozgan. Toshkentdagi toshbosma (litografik) matbaa korxonalarida o'zbek va fors tilida chop etilgan Sharq adiblarining asarlarni o'z xatida ko'chirgan. Ular orasida Navoiy, Jomiy asarlari, shuningdek, «Devoni Bedil», «Hofiz Sheroziy», «Devoni Amiriy», «Devoni Fuzuliy» va boshqalar bor. Uning shogirdlari orasida Mulla O'tab Rasulmuhammad o'g'li, Xislat, Sidqiy Xondayliqiy, Roqim va Abdulqodir Murodiy kabi yetuk xattotlar bo'lgan.

Shohmurod kotibning 1893 yilda Toshkentda Mirali Tabriziyning husnixat haqidagi risolasi bilan birgalikda nashr qilingan «Mufradot va murakkabod va risolai xat» asari xattotlik hunari va husnixat san'atini o'rganishda muhim qo'llanmadir¹. Shohmurod kotibning o'zi ham she'rlar bitgani, bo'sh vaqtlarida ijod bilan ham mashg'ul bo'lgani aytiladi. Shohmurod kotib nomi shoirlar qatorida tez-tez tilga olinishi ham bejiz emas.

Mahmud Abduljalil Vosifiy «Badoye' ul-vaqoye'» (Ajoyib voqealar)ning muallifi, xurosonlik mashhur shoir. U 1521 yil Movarounnahrda safar qiladi va Toshkentga keladi, shu yerda qalam tebratib, xattotlik ham qiladi.

Jaloliddin Yusuf Shoshiy XVI asrda Toshkentda naqqoshlik, suratkashlik, xattotlik san'atida yuqori darajaga yetgan.

Muhammad Yusuf Toib Muhammad Amin o'g'li 1894 yil Abdurahmon Jomiyning «Jilo ur-ruh» (Ruhning jilosi) nomli qasidasiga javob tariqasida «Anvor

1

ul-bavoriq» (Chaqmoq nurlari) nomida qasida yozib, go'zal xatda o'z qo'li bilan ko'chirganligi taxmin qilinadi.

Muhammad Shohmurod kotib Ne'mat o'g'li. U Dovudxoja kotibdan xattotlik sirlarini o'rgangan. Yirik xattotlarning uslubiga taqlid qilib, nusxa ko'chirgan.

Muhammad Usmon kotib Toshkandiy «Usmon kotib» nomi bilan mashhur bo'lgan. Muhammad Porsoning «Fasl ul-xitob» (Ravshan nutq), Mas'udiyning «Saloti Mas'udiy» (Mas'udiy salovoti) asarlarini ko'chirgan.

Muxammad Zarif (XIX – XX asrlar) shoir va xattot. Alisher Navoiyning ko'plab asarlarini ko'chirgan Sirojiddin Maxdum Sidqiy Mirzohid Xondayliqiy – XX asr boshlaridagi o'zbek adabiyotining vakillaridan biri. Yozuvni san'at darajasiga ko'targan, husnixatning nasx, ta'liq, yoqutiy, ubaydiy, suls, ruq'a, lohuriy uslublarini puxta egallagan, fikrning mazmunigagina emas, tasviriga ham e'tibor bilan qaragan. U ko'chirgan ko'plab qo'lyozmalar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik Institutida saqlanmoqda².

Xulosa qiladigan bo'lsak, birgina Toshkent xattotlik maktabi boy tarixga ega. Biz yuqorida bir necha xattot nomlarini keltirib o'tdik xolos. Hali nomlari aytib o'tilmagan, asarlari to'liq o'rganilmagan kotiblar juda ko'p. Ularning boy merosini o'rganish, ularni joriy alifboga tabdil qilib, o'quvchilarga taqdim etishdek mas'uliyatli ish turibdi. Qolaversa, bu kotiblar tomonidan yozib qoldirilgan xattotlik ilmiga oid asarlar juda muhimdir. Ularni o'rganib, qo'llanma va xattotlik ilmiga oid darslik sifatida taqdim qilish, yurtimizda yozuv ilmini yanada rivojlanishiga sabab bo'lib, xattotlikka qiziquvchilar uchum dasturi amal bo'lib xizmat qilsa ajab emas

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.«Toshkent» ensiklopediyasi. 2009 yil.
2. "O'zbekiston respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti to'plami" (beshinchi qism, "Miniatyura va xattotlik")
3. Internet manbalari.

² "O'zbekiston respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti to'plami" (beshinchi qism, "Miniatyura va xattotlik")

